

Desempeño docente y la calidad educativa en el área de estudios sociales. Análisis neutrosófico.

Teaching performance and educational quality in the area of social studies. Neutrosophic analysis.

María Leonor Atiencie Gutiérrez¹

¹ Unidad Educativa Abdón Calderón Ponce, Ecuador. E-mail: maría.atiencie@educacion.gob.ec

Resumen. La presente investigación titulada “El desempeño profesional docente y la calidad educativa en el área de estudios sociales de la Unidad Educativa Abdón Calderón Ponce, en Ecuador, tuvo como objetivo determinar la relación entre estas dos variables, el caso de estudio es descriptivo correlacional, la muestra con que se trabajó fue de 63 estudiantes de bachillerato, cada instrumento se dio en validación y con-fiabilidad. En América Latina sigue siendo un reto en cumplir con el concepto de calidad, pues la calidad de la educación implica reflexión sobre su alcance, ya que es un concepto que tiene varias miradas. En Ecuador se están desarrollando tipos de estándares en mejora del desempeño profesional docente para que sea posible los docentes deben estar en programas de formación continua o cursos particulares, se orientan a la construcción de competencias profesionales, orientados a nuevos enfoques con la finalidad que las instituciones tengan calidad en los estudiantes por medio de los conocimientos y estrategias que adquieren dentro de las aulas escolares. En la actualidad es fundamental el estudio del desempeño profesional en los docentes ya que de este modo se comprobará si la calidad institucional va acorde a los estándares educativos. En conclusión la presente revista busca una educación de calidad primero en el desempeño docente para promover las mismas oportunidades a todos los niños, niñas y adolescentes, en la cual favorece a alcanzar los propósitos o metas convenientes al tipo de familia que aspiramos en el presente y futuro para nuestro país, desde esta mirada tenemos una mejor visión de calidad educativa, un educador de calidad en el área de Estudios Sociales será el que contribuye a alcanzar estas metas a través de la evaluación de los resultados en el aprendizaje adquiridos en sus estudiantes, también se trabajará con refuerzo académico y retroalimentación para garantizar el labor docente. El análisis neutrosófico destaca la función educativa y desarrolladora de la evaluación docente en ese orden.

Palabras Claves: Desempeño docente, calidad educativa, estándares, evaluación. evaluación neutrosófica multicriterio.

Abstract. The present investigation entitled "The teaching professional performance and educational quality in the area of social studies of the Abdón Calderón Ponce Educational Unit, in Ecuador, aimed to determine the relationship between these two variables, the case study is descriptive correlational, the sample with which they worked was 63 high school students, each instrument was given in validation and reliability. In Latin America it continues to be a challenge in complying with the concept of quality, since the quality of education implies reflection on its scope, since it is a concept that has several points of view. In Ecuador, types of standards are being developed to improve teacher professional performance so that teachers must be in continuous training programs or private courses, they are oriented to the construction of professional competencies, oriented to new approaches with the purpose that the institutions have quality in students through the knowledge and strategies they acquire within the school class-rooms. At present, the study of professional performance in teachers is fundamental, since in this way it is verified if the institutional quality is in accordance with educational standards. In conclusion, this magazine seeks a quality education first in the teaching performance to promote the same opportunities to all children and adolescents, in which it favors to achieve the purposes or goals suitable to the type of family that we aspire to in the present and future for our country, from this point of view we have a better vision of educational quality, a quality educator in the area of Social Studies will be the one who contributes to achieving these goals through the evaluation of the learning results acquired in their students, We will also work with academic reinforcement and feedback to guarantee the teaching work in our country, The neutrosophic analysis emphasizes the educational and developmental function of teacher education in this order.

Keywords: Teaching performance, educational quality, standards, evaluation.

1 INTRODUCCIÓN

La investigación muestra un análisis teórico y práctico sobre la relación entre el desempeño profesional docente y calidad educativa, ya que para poder deducir el problema es necesario examinar las teorías que sostienen, de tal manera favorecerá a ampliar la información a futuras investigaciones similares que servirá como base y antecedente, en el estudio de caso. Permite analizar las percepciones en el desempeño del educador en el proceso de formación académico, también aportará en el ámbito social porque al aprender las inconstantes desempeño docente y calidad educativa, se procura construir la relación entre las variables y al encontrar relación entre ellas se puede tomar decisiones que accedan a la institución alcanzar la visión como la misión que se programan, al docente le consentirá mejorar su desempeño, al estudiantes el lograr los aprendizajes propuestos y a la institución ser una entidad que brinda una educación de calidad[1]–[3].

En [4]se aplicó un método descriptivo, deductivo, inductivo, estadístico. Para la recolección datos se aplicó las técnicas de observación y encuesta. Se concluye que de la autoevaluación se desprende que en las dimensiones anotadas se obtienen buenos resultados, requieren atención algunos desempeños en las dimensiones habilidades pedagógicas, didácticas y relaciones con la comunidad.

Evaluar el proceso de aprendizaje permite a los docentes ver los logros adquiridos como las falencias en los estudiantes, la autoevaluación en la institución mencionada arrojó buenos resultados, esto ayudará a otros planteles educativos en mejorar la calidad educativa a base de conocimientos y capacitaciones de parte del desempeño docente.

Trabajar con todas las dimensiones y estándares que el sistema educativo plantea para alcanzar dicho objetivo. Fomentar la participación y colaboración en sus estudiantes, es decir existe enlace entre los fines de requerimientos de la sociedad y la formación académica profesional de manera crítica y proactiva, podemos afirmar que mejora la calidad educativa.

2 DESARROLLO

2.1 Desempeño docente

Montenegro [5] afirma que el desempeño:

Ha sido tomado del inglés performance o de perform. Aunque admite también la traducción como rendimiento, será importante conocer que su alcance original tiene que ver directamente con el logro de objetivos (o tareas asignadas). Es la manera como alguien o algo trabaja, juzgado por su efectividad (...)

En función a lo expuesto, se concibe que el desempeño son aquellas acciones de las personas que son relevantes para los objetivos de alguna organización, cabe destacar que este desempeño puede ser exitoso o no en la ejecución del trabajo.

Entonces en el ámbito educativo el desempeño está orientado a las competencias de los miembros de la comunidad educativa. Es así que:

Hoy en día al docente se le concibe como actor principal y fundamental para la mejora de la calidad educativa en los diferentes niveles de la educación básica regular, sin desmerecer la participación que tienen los directivos, alumnos y padres de familia en dicho proceso; es decir, la mayor parte de la responsabilidad recae principalmente en el profesor [6].

Entonces el desempeño profesional docente, es como el producto de una personalidad, donde su compromiso es desarrollar los conocimientos de los estudiantes Para poder definir el desempeño docente, se encuentra a Muñoz [7], la cual señala que:

El docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber específico y complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo con la heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus estudiantes[8], [9].

Entonces el desempeño profesional docente, es el que moviliza el proceso de formación dentro del sistema educativo, desde el punto de vista subjetivo se asocia como cada docente valorar la calidad de su trabajo.

Características del desempeño profesional docente

En [10] se presenta las siguientes características del desempeño profesional docente:

- Una mente abierta: Aprendizaje y adaptación son dos de las partes más grandes de ser un buen maestro. Cada día esta experiencia traerá nuevos e inesperados obstáculos que superar, por lo que se debe ser capaz de adaptarse y saber manejar una significativa cantidad de elementos adversos.
- Flexibilidad y paciencia: Las interrupciones mientras impartes cátedra son muy comunes, por lo que,

- una actitud flexible y paciente es importante no sólo para que se tenga el nivel de estrés.
- Dedicación: Ser docente genera grandes beneficios como el tener varios meses de vacaciones.
 - Actividad positiva: Una actitud positiva te ayudará a saber cómo sobrellevar y actuar frente a diversos problemas que pueden expresar o tener los estudiantes.
 - Altas expectativas: Un docente eficaz debe tener altas expectativas, por lo cual día debe motivar a que sus estudiantes se esfuercen cada vez más.

Base de conocimiento para un buen desempeño profesional docente.

Piña [11] considera que los conocimientos básicos para ejercer adecuadamente la docencia, se centra en cinco puntos esenciales:

- Contenidos del campo disciplinario o área de especialización respectiva, con énfasis en la comprensión de los conceptos centrales en este campo y su modo de construcción, como también conocimientos sobre procedimientos respecto a aquellas materias cuyo aprendizaje se evidencia en acciones y producto.
- Los alumnos a quienes van a educar, cómo ocurre el desarrollo de los individuos en sus dimensiones biológicas emocionales sociales y morales; nociones sobre los procesos de aprendizaje, la relación entre aprendizaje y desarrollo, la diversidad de estilos de aprendizaje y de inteligencias y las diferentes necesidades de los estudiantes.
- Aspectos generales o instrumentales considerados importantes para la docencia, como son las tecnologías de la información y la comunicación.
- El proceso de enseñar, las formas de organización de enseñar y el currículo de los distintos niveles.
- Las bases sociales de la educación y la profesión docente. Esto implica comprensión de los factores sociales y culturales que afectan los procesos educativos en los espacios estructurados de las instituciones educativas.

De esta forma se agrega, que el desempeño y desarrollo van de la mano, ya que desarrollo del docente como profesional tendrá un mejor desempeño, lo que involucra un alto nivel preparación.

Por su parte, Robalino [12] indica algunos desafíos del desempeño profesional docente:

- Predominio de enfoques y modelos tradicionales en las instituciones formadoras de docentes.
- Déficit en la calidad de los formadores de formadores.
- Ausencia de espacios de coordinación entre los responsables de la formación de los docentes.
- Reformas centrales en la “capacitación” sin incidencia en la formación inicial.
- Capacitación a las personas aisladamente y no a los equipos docentes.
- Asistencia a cursos de perfeccionamiento por el puntaje para el ascenso de categorías más allá de la utilidad para una función específica.
- Carencia de apoyo técnico, acompañamiento, monitoreo y evaluación al trabajo docente al interior de las propias instituciones educativas.
- Insatisfacción por los contenidos y la pertinencia de los procesos de formación.
- Débil incorporación de las tecnologías de información y comunicación a la formación de docentes.
- Ausencia de mecanismos institucionalizados de evaluación a la calidad de la formación inicial y en servicio de los docentes.

Figura 1. La educación en el momento actual

Dimensiones del desempeño profesional docente

Palomino [13] presenta las siguientes dimensiones del desempeño profesional docente:

- Estrategias didácticas: esfuerzo del profesor que manifiesta en la materia o área académica, en la preparación del curso y efectividad para que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes relevantes.
- Las estrategias didácticas son procedimientos que el docente utiliza en el proceso de enseñanza de forma reflexiva y flexible para promover el desarrollo de capacidades y el logro de aprendizajes en los estudiantes. Así mismo se define como los medios o recursos para prestar ayuda pedagógica a los estudiantes. La estrategia didáctica, (Torre, 2000) tiene como base a siguientes componentes: perspectiva-teórica, finalidad o meta perseguida, carácter adaptativo, realidad contextual, personas implicadas, aspectos organizativos, funcionalidad y eficacia.
- Materiales didácticos: Los medios y materiales didácticos tienen que ver con la capacidad que tiene el docente para transmitir sus conocimientos a los estudiantes, haciendo uso de diversos y adecuados medios y materiales educativos que estén acordes con el avance de la ciencia y la tecnología, y de esta forma lograr que el estudiante desarrolle sus capacidades y habilidades en forma integral.
- Capacidades pedagógicas: (Rasgos Profesionales y Académicos): Atributos relacionados con el conocimiento que el docente tiene sobre la especialidad en su formación profesional, y la forma como transmite sus conocimientos y fomenta la participación de sus estudiantes, lo cual lo realiza con pertinencia, es decir, que existe correspondencia entre los fines de la
- formación profesional y los requerimientos de la sociedad, establecida de manera crítica y proactiva, atendiendo el contexto inmediato y a horizontes de referencia espacio temporales de largo alcance.
- Responsabilidad en el desempeño de las funciones laborales: Atributos relacionados con la asistencia, puntualidad y cumplimiento de sus funciones.

Evaluación del desempeño profesional docente

La evaluación “es un elemento esencial para tomar decisiones en la organización del proceso enseñanza y aprendizaje, debido a que permite obtener y analizar información sobre cada uno de estos aspectos (...)”. [14]

La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad.

La evaluación del docente juega un rol muy importante para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, propiciando su desempeño. Cabe destacar que la evaluación es un valor formativo para medir la calidad de la docencia.

La evaluación del desempeño docente es tan importante y necesaria como la evaluación del alumno. En la medida que la evaluación arroje resultados con mínimo margen de error, es posible que la toma de decisiones, sobre la base de estos resultados, contribuya a mejorar la calidad de la enseñanza y consecuentemente del aprendizaje [11]

La evaluación de profesorado puede servir a dos propósitos básicos: responsabilidad y desarrollo profesional. El primero de ellos implica la reunión de datos para determinar el grado en que los profesores han alcanzado niveles mínimos aceptables de competencia y definido los estándares que deben lograr. El interés por la responsabilidad ha tendido a dominar los pensamientos y las acciones de los directivos responsables de la evaluación de los profesores. El interés de la evaluación para el propósito del desarrollo profesional, sin embargo, ha ido aumentando en años recientes. Dicha evaluación tiene, como foco central de atención, la reunión de datos para ayudar a crecer a aquellos profesores que son, por lo menos, mínimamente competentes en su trabajo.

Siguiendo con este lineamiento de ideas, Piña [11] menciona que se debe tener en cuenta para la evaluación del desempeño profesional docente los siguientes puntos.

Por otro lado, en el siguiente cuadro muestra que para cumplir un buen proceso de evaluación del desempeño profesional docente se deben cumplir las siguientes funciones:

Tabla 1. Proceso de evaluación del desempeño profesional del docente.

Función de diagnóstico	La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño del maestro en un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la derivación de acciones de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación de sus imperfecciones.
Función instructiva	El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral.
Función educativa	Existe una importante relación entre los resultados de la evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo.
Función desarrolladora	El docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible necesidad de autoperfeccionamiento.

El carácter desarrollador de la evaluación del maestro se cumple también cuando la misma contiene juicios sobre lo que debe lograr el docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus características personales y para mejorar sus resultados. El carácter desarrollador de la evaluación, por sí solo, justifica su necesidad. (Ver Figura N.º 1).

Fines de la evaluación del desempeño del docente.

Existe un cierto consenso en considerar que el principal objetivo de la evaluación docente es determinar las cualidades profesionales, la preparación y el rendimiento del educador.

En la aplicación práctica de sistemas de evaluación del desempeño de los maestros y en la literatura que trata este importante tema, podemos identificar varios posibles fines de este tipo de evaluación.

Calidad educativa

La educación es un sistema complejo caracterizado por múltiples determinaciones, es decir, conectados por métodos, técnicas, políticas educativas, etc., donde las instituciones educativas tienen que establecer proyectos enfocados al currículo, capacitaciones a los docentes, la infraestructura de la institución, entre otros.

Cabe destacar que la calidad educativa toma parte de los actores sociales como los docentes, estudiantes y padres de la familia. Cabe destacar que la eficacia y la eficiencia son dos puntos esenciales para el plan de mejora en la calidad educativa.

Martín y Martínez [15] en referencia a la calidad educativa mencionan que la educación:

Sigue siendo un desafío poder abarcar todos los aspectos del sistema que influyen en la calidad educativa-va de un país y no solamente los resultados de aprendizaje de los estudiantes. El desafío implica, por un lado, conceptualizar la complejidad del sistema, sus componentes y las formas como estos interactúan en los procesos educativos. Por ejemplo, la formación y el desempeño de los docentes, los recursos pedagógicos disponibles en las escuelas o algunos factores extraescolares tales como el capital sociocultural de las familias. Por otro lado, implica desarrollar las capacidades técnicas y operativas necesarias para el diseño de modelos e instrumentos que permitan medir todas esas variables. En este sentido, lenta pero sostenidamente, y conforme se desarrollan las capacidades de los equipos técnicos, los programas van dejando de ser proyectos o experimentos de medición para convertirse en sistemas más integrados de evaluación.

Las instituciones dedicadas a la educación reflexionan y toman estas definiciones de calidad para resaltar la necesidad de avanzar en el afianzamiento de la educación en todos los niveles y mejorar la calidad de vida. Como parte de esta búsqueda de la calidad se debe considerar a la evaluación del aprendizaje como un elemento importante. La educación debe ser considerada como un componente fundamental que lleve al país a un cambio profundo, como el medio principal para la generación de empleos; además de una participación más equitativa de la economía, el federalismo y apoyo al desarrollo regional.

Existen múltiples maneras de definir la calidad, siempre que se ubique dentro de un determinado ambiente, en este apartado se hace referencia a la definición desde sus orígenes. El término "calidad" proviene del latín "qualitas" que significa "propiedad inherente a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie.

Shmelkes [16] menciona algunos puntos importantes relacionados con la calidad educativa:

- El principio de un movimiento hacia la calidad es el reconocimiento de que hay problemas.
- La calidad implica resolver los problemas de raíz.
- Combatir los problemas detectados es tarea de todos.
- Hay problemas que son comunes a muchas escuelas, el deficiente ambiente de aprendizaje, la falta de disciplina, la escasez del tiempo destinado a la enseñanza.

Cuadro 2. Evolución en el concepto de calidad

Tipos de estándares en la educación ecuatoriana.

Según el Ministerio de Educación del Ecuador, existe estándares de calidad educativas que ayudan a la orientación y monitoreo de los actores del sistema educativo con la finalidad de mejorar, las cuales propone los siguientes tipos de estándares.

- Estándares de aprendizaje

Los estándares son descripciones de los logros educativos que se espera que los estudiantes alcancen en los distintos momentos de la trayectoria escolar, desde Educación Inicial hasta Bachillerato.

- Estándares de desempeño directivo

Los estándares de desempeño directivo son descripciones de lo que debe hacer un director o rector competente; es decir, de las prácticas de gestión y liderazgo que están positivamente correlacionadas con el buen desempeño de los docentes, la buena gestión del centro escolar, y los logros de aprendizaje de los estudiantes.

- Estándares de desempeño docente

Corresponde a la práctica de los profesionales de la educación en su día a día en las aulas y sus maneras de relacionarse con los estudiantes, directivos, padres de familia, colegas y la sociedad en general. A futuro se formularán estándares para otros tipos de profesionales del sistema educativo, tales como mentores, supervisores-asesores y supervisores auditores.

- Estándares de gestión escolar

Están encaminados a la verificación de las acciones de gestión y liderazgo institucionales, ejercidos por todos y cada uno de los directivos y docentes en sus diferentes ámbitos que les corresponde.

Evaluación de la calidad educativa.

La evaluación de la calidad educativa: Significa que cada una de nuestras escuelas debe atender diferentes necesidades educativas, en función de la población que escolariza y del contexto social en el que desenvuelve su trabajo. Y si se acepta esta promesa habrá que aceptar la autonomía de la escuela para que esta pueda cumplir con las funciones que tienen encomendadas. En estos tiempos la evaluación está supeditada a una supervisión permanente y así garantizar una buena calidad educativa que beneficie a los estudiantes de la institución.

Actualmente en el ámbito educativo la evaluación de la calidad educativa es una de los términos más utilizados en la actualidad como un punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio educativo o programa de acción. En este entorno la eficacia es uno de sus elementos, considerado de mayor importancia y objeto de estudio desde hace una década.

Fuente: Acerca de Comisión de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad (uteq.edu.ec)

- Priorización de las funciones del proceso de evaluación del desempeño profesional.

Se empleará la neutrosofía [17]–[19] para analizar las dimensiones de la evaluación del desempeño profesional. En este caso el marco de evaluación está compuesto por un experto evaluando 3 alternativas (Proyectos de tecnología de la información).

x1: Función de diagnóstico

x2: Función instructiva

x3: Función educativa

x4: Función desarrolladora dos criterios intervienen tal como se muestra debajo:

c1: Importancia

c2: Pertinencia

Se emplean los siguientes términos lingüísticos (Tabla 2).

Tabla 2 Términos lingüísticos empleados.

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena(EB)	(1,0,0)
Muy muy buena (MMB)	(0.9, 0.1, 0.1)
Muy buena (MB)	(0.8,0,15,0.20)
Buena(B)	(0.70,0.25,0.30)
Medianamente buena (MDB)	(0.60,0.35,0.40)
Media(M)	(0.50,0.50,0.50)
Medianamente mala (MDM)	(0.40,0.65,0.60)
Mala (MA)	(0.30,0.75,0.70)
Muy mala (MM)	(0.20,0.85,0.80)
Muy muy mala (MMM)	(0.10,0.90,0.90)
Extremadamente mala (EM)	(0,1,1)

Una vez que se establece el marco de evaluación se procede a la recogida de información (ver Tabla 3).

Tabla 3. Resultados de la recogida de información.

	c1	c2
x1	B	B
x2	B	MB
x3	MB	MB
x4	MB	B

En este caso se empleará el siguiente vector de pesos: $W = (0.6, 0.4)$.

Se procede a agregar las opiniones de decisores mediante el operador de agregación SVNWA[20], [21]. El resultado de muestra en la tabla 4.

Tabla 2.8. Resultados de la evaluación

	Agregación	Scoring	Ranking
x1	(0.7, 0.25, 0.3)	0.45	4
x2	(0.75, 0.2, 0.26)	0.54	3
x3	(0.8, 0.15, 0.2)	0.65	1
x4	(0.77, 0.18, 0.24)	0.58	2

De acuerdo a la función de puntuación las alternativas quedan ordenadas de la siguiente forma: $x_3 > x_4 > x_2 > x_1$. Se destacan la función educativa y desarrolladora en ese orden.

3 CONCLUSIÓN

De acuerdo a las evidencias estadísticas, se puede afirmar que existe relación significativa entre el desempeño profesional docente y la calidad educativa en el área de estudios sociales de la Unidad Educativa Abdón Calderón Ponce, Ecuador, 2018, lo cual me indica que si en la institución se trabaja brindando al docente las herramientas necesarias para efectuar un desempeño muy adecuado podemos afirmar que la calidad educativa que se da en la institución mejoraría.

En cuanto a la hipótesis específica primera se evidencio que existe relación significativa entre las estrategias didácticas desarrolladas por el docente y la calidad educativa en el área de estudios sociales de la Unidad Educativa Abdón Calderón Ponce, Ecuador, 2018, al obtenerse que el valor de $p = ,000 < ,005$ lo que permite señalar que es necesario que se implemente al docente en el desarrollo de estrategias didácticas que utiliza en sus sesiones de clases lo cual permite afirmar que la calidad educativa que se imparte en la institución educativa mejoraría.

En referencia a la tercera hipótesis específica se mostró que existe relación significativa entre las capacidades pedagógicas desarrolladas por los docente y la calidad educativa en el área de estudios sociales de la Unidad Educativa Abdón Calderón Ponce, Ecuador, 2018, al obtenerse que el valor de $p = ,000 < ,005$ lo que permite manifestar que si mejoran las capacidades pedagógicas que desarrolla el docente los niveles en cuanto a la calidad educativa que se imparte en la institución mejoraría. El análisis neutrosófico destaca la función educativa y desarrolladora de la evaluación docente en ese orden

4 REFERENCIAS

- [1] S. D. Á. Gómez, A. J. R. Fernández, J. E. Ricardo, and D. V. P. Ruiz, "Selección del docente tutor basado en la calidad de la docencia en metodología de la investigación," *Rev. Conrado*, vol. 17, no. 80, pp. 88–94, 2021.
- [2] D. M. Macazana Fernández, M. L. Mendoza Hidalgo, Y. M. Abarca Arias, and T. M. Espinoza Moreno, "Procedimiento para la dirección investigativa estudiantil en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos," *Rev. Univ. y Soc.*, vol. 13, no. 1, pp. 283–291, 2021.
- [3] V. Vega Falcón, M. Alarcón Quinapanta, M. Yancho Villacís, and J. Estupiñán Ricardo, "Medición del capital intelectual: Caso hotelero. (Intellectual Capital Measurement: Hotel Case)," *Intellect. Cap. Meas. Hotel Case* (December 1, 2019), 2019.
- [4] L. Pástor and M. Argentina, "Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en el Centro de Educación Básica 'Juan León Mera' de la parroquia Sevilla Don Bosco, cantón Morona, provincia Morona Santiago, durante el año 2011–2012," 2013.
- [5] I. Montenegro, "Evaluación del desempeño docente: fundamentos, modelos e instrumentos (Segunda edición ed.)," Editor. Magisterio, 2011.
- [6] A. Juárez, "Desempeño docente en una Institución Educativa Policial de la Región Callao (Tesis de maestría)," Univ. San Ignacio Loyola. Recuper. http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1203/1/2012_Ju%20C3%A1%20irez_Desempe%20C3%B1%20docente%20en%20una%20instituci%C3%B3n%20educativa, 2012.
- [7] M. Ignacio and R. Angélica, "El clima organizacional y su influencia en el desempeño docente: El caso de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Morococha–Junin, en el año 2013," 2018.
- [8] J. E. Ricardo, D. F. C. Flores, J. A. E. Díaz, and K. P. Teruel, "An Exploration of Wisdom of Crowds using Neutrosophic Cognitive Maps," *Neutrosophic Sets Syst.*, vol. 37, pp. 8–15, 2020.
- [9] J. Estupiñán Ricardo, I. Cherez Cano, G. Intriago Alcívar, and R. Torres Vargas, "Neurociencia cognitiva e inteligencia emocional. La gestión pedagógica en el contexto de la Formación Profesional," *Didasc@lia Didáctica y Educ.*, 2016.
- [10] C. P. Cabrera Tuanama, "Desempeño docente y calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín," 2018.
- [11] R. Piña Sangama, "El desempeño docente y su relación con las habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la universidad particular de Iquitos, año 2010," 2010.

- [12] M. Robalino, "Los docentes pueden hacer la diferencia: apuntes acerca del desarrollo profesional y el protagonismo docente," *Semin. Int.*, vol. 11, 2007.
- [13] F. C. Palomino Zamudio, "El desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres," 2012.
- [14] R. Maldonado, "Percepción del desempeño docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes," *Lima Univ. San Martín Porres*, 2012.
- [15] E. Martín and F. Martínez, "Avances y desafíos de la evaluación educativa. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Fundación Santillana." 2009.
- [16] S. Schmelkes, *Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas*. Organization of American States, 1994.
- [17] M. Abdel-Basset, R. Mohamed, F. Smarandache, and M. Elhoseny, "A new decision-making model based on plithogenic set for supplier selection," *Comput. Mater. Contin.*, 2021, doi: 10.32604/cmc.2021.013092.
- [18] F. Smarandache, M. A. Quiroz-Martínez, J. E. Ricardo, N. B. Hernández, and M. Y. Leyva Vázquez, "Application of neutrosophic offsets for digital image processing," *Investig. Operacional*, 2020.
- [19] M. L. Vázquez and F. Smarandache, *Neutrosophía: Nuevos avances en el tratamiento de la incertidumbre*. Infinite Study, 2018.
- [20] K. L. F. Rodríguez et al., *Neutrosophic model to measure the impact of management projects on the process of pedagogical research training*. Infinite Study, 2019.
- [21] S. T. C. Arias, M. A. Q. Martínez, M. Y. L. Vazquez, and A. C. F. Ortiz, "Architectural Design for the Implementation of Learning Analytics: Case Study at Salesian Polytechnic University," in *International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics*, 2021, pp. 260–268.

Recibido: febrero 22, 2021. Aceptado: marzo 14, 2021